

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/326210909>

The work of manicures and the questions of scientific literature

Article · July 2017

CITATIONS
0

READS
126

1 author:

[Juliana Andrade Oliveira](#)
Fundacentro

23 PUBLICATIONS 32 CITATIONS

SEE PROFILE

O trabalho das manicures e as questões da literatura científica

Juliana Andrade Oliveira

Tecnologista do Serviço de Sociologia e Psicologia da Fundacentro, São Paulo, Brasil. E-mail: juliana.oliveira@fundacentro.gov.br

Resumo: Este artigo visa destacar quais as questões formuladas, direta ou indiretamente, por estudos que se debruçaram sobre o serviço de manicure e como eles contribuem para a melhoria das condições de realização desse trabalho. A bibliografia encontrada é comentada em três seções de acordo com os temas e discussões que mais se apresentaram. No geral, observam-se questões relacionadas predominantemente aos riscos à saúde das clientes e trabalhadoras, ligados à falta de cuidados em biossegurança, mas comenta-se sobre a presença de trabalhadoras imigrantes e o crescimento dos negócios do setor de beleza, especialmente na bibliografia anglo-saxã. Após examinar as contribuições de cada bloco de artigos, considera-se que é necessário maior interdisciplinaridade para os estudos que vierem a propor melhorias para o trabalho no setor de embelezamento pessoal, principalmente sobre o serviço de manicure, especialmente comum no Brasil.

Palavras-chave: manicure; saúde do trabalhador; salão de beleza; condições de trabalho.

The work of manicures and the questions of scientific literature

Abstract: This article aims to highlight which issues were, directly or indirectly, formulated by studies that have focused on the manicure service and how these studies have contributed to the improvement of worker conditions. A set of articles is commented in three sections according to the themes and discussions that they arise. In general, they present issues related predominantly to health risks to clients and workers due to the lack of care in biosafety, but there are also comments about the presence of immigrant workers and the growth of the business of the beauty sector, especially in Anglo-Saxon articles. We conclude that greater interdisciplinary is needed for studies that propose improvements to the work in the personal beautification sector, especially on the manicure service, which is a common practice in Brazil.

Keywords: manicure; worker health; beauty salon; working conditions.

1. Introdução

Manicure é o nome que se dá ao trabalho de embelezar as unhas. Pode ser realizado como um autocuidado ou como um serviço em troca de pagamento. Esse segundo caso é o trabalho de milhões de mulheres e alguns homens em todo o mundo, movimentando muito dinheiro e provendo sustento a muitas famílias. No Brasil é um serviço bastante comum, sendo utilizado por pessoas de todas as classes de renda, com grande variação de preços.

Trabalho feminino, realizado em uma diversidade de situações, como pequenos estabelecimentos de beleza pessoal, grandes salões com variados serviços, e também a domicílio, ainda carece de regulamentação para a formação profissional e licença para trabalho, o que faz com que seja uma profissão acessível para autodidatas.

Na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio – PNAD, de 2012 estimou-se que havia um milhão e 690 mil pessoas com ocupação principal no ramo de embelezamento pessoal, que inclui todos os profissionais que trabalham no salão de beleza. Em 2014, de acordo com a mesma pesquisa, houve um aumento de 300 mil pessoas, já que para 1.895.123 pessoas sua ocupação principal era em embelezamento pessoal. O setor é historicamente operado por maioria de mulheres. Em 2002, elas eram 81% dos ocupados, em 2012, 87%, mantendo essa proporção em 2014. Mas apesar de comum e tradicional, o trabalho no salão de beleza só ganhou uma lei que reconhece suas profissões em janeiro de 2012 (Lei Federal do Brasil 12592/2012).

De acordo com estudos da área de saúde pública, as pessoas que trabalham com este serviço, chamadas neste artigo de manicuras ou manicuros, são consideradas um grupo de risco de contágio de doenças infecciosas, pois lidam com materiais perfuro-cortantes (alicate de unhas) e podem entrar em contato com sangue (Oliveira & Focaccia, 2010, Yoshida et al., 2014; Barbosa, Sasso & Amadei, 2015, Garbaccio & Oliveira, 2013). São alarmantes os dados apresentados por esses autores referentes ao contágio de hepatite B e C, o que por si só torna urgente a promoção de medidas de biossegurança nos salões de beleza. Com esta preocupação surgem estudos que visam às práticas e procedimentos das manicuras. Ainda assim, os estudos sobre o serviço de manicure com foco na saúde e segurança de suas trabalhadoras são recentes e escassos, segundo Garbaccio e Oliveira (2013), Barbosa, Sasso e Amadei (2015). Esse artigo visa destacar quais as questões formuladas, direta ou indiretamente, por estudos que se debruçaram sobre o serviço de manicure e como eles contribuem para a melhoria deste trabalho.

2. Metodologia

Para descobrir o que já existe de conhecimento acadêmico sobre o serviço de manicure, foram consultadas bases de dados buscando documentos que continham as palavras, “manicure”, “manicurist”, “manucure”, “manucura”, “manicurista”, “manicuriste” em qualquer parte do artigo. As bases foram *ASSIA*, *Sociological Abstracts*, *Sage Journals*, *ProQuest Dissertations and Thesis*, *ProQuest Social Sciences*, *IBSS*, *Repère*, *Cairn*, *Web of Science*, *Emerald*, *Business Source Complete*, *Abi/Inform Complete* e *Open Edition Freemium*. Foram encontrados 569 artigos. Em bases de dados multidisciplinares, que consistem nas mesmas citadas acima, adicionadas de *Science direct*, *Projet Muse*, *Oxford Journals*, *HighWire Press*, *Directory of Open Journals Access*, *Erudit* foram encontrados 2988 artigos.

O acesso a essas bases de dados foi promovido pelo Programa de Doutorado Sanduíche da CAPES, no qual estive em estágio na Universidade de Quebec em

Montréal. Essa pesquisa foi realizada sobre artigos até 2013. Para atualizar o conteúdo desta revisão acessamos as bases de dados oferecidas pelo portal Periódicos CAPES buscando artigos revisados por pares publicados apenas entre 2013 e 2016, onde obtivemos com 21 documentos com o descritor “manicure”.

O portal de pesquisa Google Acadêmico (*Google Scholar*) foi considerado pela sua abrangência nos documentos nacionais e pela sua captação de periódicos de jovens programas de pós-graduação que estão pouco indexados em bases de dados. Utilizamos novamente como critério de seleção o período de 2013 a 2016, mas buscando os descritores somente no título do artigo, já que a pesquisa ampla resultava em documentos muito variados. Foram encontrados 22 documentos. Foram eliminados da revisão os artigos que abordavam apenas as unhas e os produtos sem menção ao serviço de manicure.

No geral, a bibliografia encontrada concentrou-se nos temas da imigração; crescimento dos negócios do setor de beleza; riscos à saúde das clientes e trabalhadoras, ligados aos produtos químicos utilizados; e riscos de infecção. Entre os estudos brasileiros, aqueles que se dedicaram ao trabalho de manicure ficaram reservados mais à área da saúde e gestão. Nas ciências sociais a manicure aparece como coadjuvante em estudos sobre o salão de beleza (Bouzon, 2010). Apenas um artigo, da socióloga versou sobre o trabalho da manicura no Brasil (Arango et al., 2013). Neste texto, a bibliografia encontrada será comentada em três seções de acordo com os temas e discussões que mais se apresentaram. Em cada uma destacaremos os argumentos e resultados centrais apresentados nos artigos, buscando destacar quais as questões formuladas sobre o trabalho das manicuras.

3. As ameaças à saúde contidas no serviço de manicure

Uma questão muito frequente nos artigos da área da saúde com o descritor “manicure” foram os danos que podem ser causados pelos produtos e aparelhos usados no serviço, tanto em quem recebe quanto em quem o realiza. Segundo o relatório de Tibbals (2002), desde 1980, diversos estudos de caso apontam que a substância Ethil Methacrylate, presente na maior parte das formulações de produtos para unhas, pode causar alergias se em contato com a pele. Essa substância é utilizada como alternativa a outra (Methyl Ethacrylate), comprovadamente nociva, que foi banida em 1974, a pedido da Food and Drug Administration¹, devido a reclamações de usuários que tiveram oncólises (morte da unha), asma e irritações diversas. Mas enquanto diversos artigos comprovam a nocividade dessas substâncias e derivadas e indicam seu banimento, outros sugerem que sua aplicação por um profissional, seguindo determinados procedimentos, podem evitar os danos à saúde, sendo essa a posição atual da NIOSH, o Instituto Nacional de pesquisas em Saúde e Segurança Ocupacional dos Estados Unidos conforme Amy Beasley e colegas (1997).

Ainda que outros estudos demonstrem efeitos nocivos à saúde das pessoas, devido à inalação ou contato com a pele, a NIOSH analisou o uso de Ethyl Methacrylate e descobriu que mesas de manicure que possuem ventilação diminuem os efeitos da exposição da profissional à substância. Assim, a agência não estabeleceu nenhuma proibição à exposição ocupacional a essa substância, indicando somente a utilização de uma mesa com ventilação adequada e listando hábitos a que os profissionais devem

¹ Órgão de regulamentação de alimentos e remédios dos Estados Unidos.

aderir de forma a diminuir a exposição a ela (Amy Beasley et al. 1997; CDC-NIOSH, 2013). No entanto, a ventilação tópica é evitada pelas manicuras brasileiras, segundo Gallon e colegas (2015). Em pesquisa de observação participante no Brasil, as autoras informam que as manicuras se afastam de fontes de vento para passar o esmalte nas unhas, alegando que o vento produz pequenas bolhas, estragando a pintura.

Chen e colegas (2012) analisam o recente método de pintar as unhas que oferece maior duração do resultado, o “gel polish” (unhas de gel). Os autores verificaram que ele deixa as unhas mais finas e frágeis, ao contrário do que afirmam muitos clientes e manicuras sobre a técnica, que é vendida como fortalecedora de unhas. Madnani e Khan (2012), em revisão de literatura sobre esmaltes, removedores de esmaltes, e esmaltes de gel, informam que os esmaltes de unha contêm substâncias que causam alergias dermatológicas, problemas respiratórios – como diminuição da capacidade de respiração – e asma ocupacional. O artigo também lista os danos que podem ser causados pelos procedimentos de aplicação e remoção do esmalte, como a fragilização, a morte da unha (oncolysis) e no caso da aplicação das unhas em gel com a luz ultravioleta, o câncer de pele. Kiec-Swierczynska, Krecisz e Chomiczewska-Skora, (2013) confirmam que os acrilatos presentes nas formulações de cosméticos podem causar alergias ou irritabilidade cutânea, assim como Alaves e colegas (2013), que explicam que os esmaltes contêm vários tipos de compostos orgânicos, voláteis e tóxicos, na forma de solventes, resinas, adesivos, plastificantes e ácidos, que podem causar danos à saúde. Entre os mais perigosos, está o formaldeído, que é comprovadamente carcinogênico de acordo com a NIOSH.

Sobre os artigos direcionados para a saúde das trabalhadoras há análise dos riscos químicos, por meio da evaporação de substâncias voláteis afetando a qualidade do ar e também no contato com a pele da trabalhadora. No Brasil, Lazzarini (2006) analisou dados de 836 pacientes com dermatites de contato, de profissões diversas, ao longo de seis anos para verificar sensibilidade ao formaldeído e agentes relacionados. Entre estes, 147 possuíam sensibilidade ao formaldeído, e desses, 14 casos foram considerados ocupacionais, sendo que 36% referiam-se a manicuras. Conclui que “as manicuras foram as profissionais mais afetadas e, nesses casos, a resina toluenossulfonamida-formaldeído foi o agente mais frequente (...)”.

Quach e colegas (2011) realizaram estudo com foco na proteção das trabalhadoras de serviços de manicures das exposições a produtos químicos. De fato, voltado para o trabalho das manicuras, o estudo analisa não somente as quantidades de produtos encontradas no ar, mas observa características demográficas e sociais das trabalhadoras, realiza entrevistas com as mesmas e associa a jornada de trabalho à análise de riscos. Investigam também sobre o uso de equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas) e de proteção coletiva (ventilação do salão). Entrevistaram 71 profissionais de salões de imigrantes vietnamitas, localizados em 20 salões de beleza de Boston, e verificaram outros agravos à saúde das trabalhadoras, como dores de cabeça, distúrbios osteo-musculares, problemas de pele e irritações respiratórias, associados à baixa qualidade do ar (poeiras e cheiro forte de substâncias químicas) e ao ruído no salão.

Considerando uma jornada média de 35 horas semanais, sendo a menor de oito horas por dia, o artigo traz o importante dado de que um terço das entrevistadas afirmou possuir algum dos sintomas relatados por outros artigos, como irritação no nariz, dores de cabeça, náuseas, ou algum problema de respiração. Esse estudo encontrou índices de

concentração de substâncias nocivas no ar maior do que os limites tolerados pelas instituições americanas concernentes à saúde pública e ambiental.

Goldin e colegas (2013) apresenta um estudo sobre a qualidade do ar em 21 salões de beleza de Boston, com foco na proteção das trabalhadoras. Os autores do estudo realizaram-no em conjunto com uma organização comunitária para o desenvolvimento dos imigrantes vietnamitas, reconhecendo que esse grupo étnico compunha a grande maioria das trabalhadoras dos salões. O estudo contou, assim, com entrevistas realizadas em inglês e vietnamês, medição da presença de compostos orgânicos voláteis totais (TVOC) no ar e com observação do trabalho em execução. Em quase todos os salões encontraram concentrações de substâncias nocivas em maior quantidade que o mínimo aceitável, não apenas na área próxima à mesa de manicure, mas em outras partes do salão, indicando que outros funcionários também estão expostos ao risco. Notaram que a ventilação melhorou as concentrações dos TVOCs, sendo a medida de proteção mais eficaz era simplesmente abrir portas e janelas. Salientam que em muitos casos a ventilação da mesa da manicura não era suficiente, assim como é ineficaz o uso de mascarar cirúrgicas para aplacar o cheiro forte dos produtos e o pó no lixamento das unhas. Embora tenha sido observado em muitos salões o uso da máscara, os autores salientam que elas não são eficazes contra gases químicos (Goldin et al., 2013, p.512-513). Assim, os autores recomendam que a primeira medida para reduzir as exposições aos agentes químicos é eliminar ou substituir os produtos que exalam os compostos orgânicos nocivos, e em segundo lugar o gerenciamento do risco por meio de ventilação. Por último, esgotadas as alternativas anteriores, recomendam o uso de equipamento de proteção individual, uma vez que é mais difícil a implementação correta desses equipamentos.

Mas quando se relaciona a palavra manicure com saúde, o tema mais frequente é o do risco da transmissão de infecções durante o atendimento. Como consequência, muitos artigos abordam a conduta da trabalhadora manicura como fator de transmissão de doenças. Num inquérito em 1992, em North York, no Canadá, Johnson (2001) verificou que 60% das manicuras entrevistadas não realizavam adequadamente procedimentos de desinfecção dos materiais, utilizando apenas álcool, o que – já é comprovado – não é eficaz.

No Brasil, em São Paulo, Oliveira e Focaccia (2010) realizaram um estudo, para analisar as informações que as manicuras tinham acerca dos riscos de transmissão de hepatite B ou C ao tirar a cutícula da cliente e quais medidas tomavam sobre o assunto. Os autores pediram para 100 manicuras de todas as regiões da cidade responder um questionário e também observaram as condições de limpeza e esterilização dos instrumentos nos salões de beleza em que trabalhavam. Verificaram que 72% das manicuras não sabiam que os pequenos sangramentos que podem ocorrer durante a retirada da cutícula podem transmitir a hepatite B ou C e que apenas 3% sabiam quais eram as medidas de prevenção da hepatite C. Com relação aos instrumentos, apenas 7% sabiam como esterilizá-los corretamente e muitas os utilizavam em si mesmas, aumentando as chances de transmissão de doenças entre elas e a cliente.

De fato, Moraes JT (2012) observou que uma em cada dez manicuras continha indicadores sorológicos de hepatite B ou C, confirmando o diagnóstico alarmante de Oliveira e Focaccia (2010), ao verificar que apenas 1,1% dos profissionais de 127 estabelecimentos pesquisados sabiam fazer corretamente a esterilização dos instrumentos.

No Reino Unido, Harris-Roberts e colegas (2012) analisaram como os empregados de salões de beleza compreendiam e aplicavam as recomendações legais para prevenir riscos ocupacionais. Os autores avaliaram os impactos da campanha “Bad Hand Day?” promovida pelo Health and Safety Executive (HSE), órgão de prevenção e inspeção de riscos ocupacionais. Com a participação de profissionais de vigilância sanitária, verificaram em salões de cabeleireiros, salões de manicuras e salões que possuíam os dois serviços se eles seguiam as recomendações contidas nos instrumentos produzidos pelo mesmo instituto (Health and Safety Executive, 2001). Basicamente, os itens verificados foram: se compravam produtos que não estavam associados a riscos químicos, se utilizavam luvas, preferencialmente que não fossem de látex, se havia incentivo da gerência a práticas preventivas, se havia gerenciamento de risco, ou seja, se os empregados haviam sido treinados para pôr em execução medidas de saúde e segurança, se o ambiente do salão era limpo e bem ventilado, entre outras medidas.

Os resultados mostraram que, dentre todos os salões visitados, dois quintos dos empregados compreendiam e seguiam tais recomendações. Entre os salões em que os empregados receberam treinamento em saúde e segurança, 88,9% compreendiam e aplicavam medidas de saúde e segurança, mostrando que o treinamento possuiu alto impacto na diminuição dos riscos ocupacionais.

Com o objetivo claro de verificar os procedimentos de biossegurança adotados por manicuras e tatuadores, Cortelli (2012) realizou vinte entrevistas em estabelecimentos localizados no centro de Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo, utilizando questionários. Embora 55% dos seus quarenta entrevistados (trinta eram manicuras) tenham realizado treinamentos, verificou que os procedimentos observados continuavam a favorecer a transmissão de doenças. Entre as ações favorecedoras do contágio, a autora encontrou a reutilização de materiais descartáveis, armazenamento inadequado de materiais já esterilizados, e o fato de nem todos os locais disporem de pia para a higienização das mãos e, mesmo, de local para a realização correta da esterilização dos instrumentos. Ainda nesse ponto, a autora constata que não é feita a manutenção dos aparelhos de esterilização, que nem sempre são os corretos. O método de esterilização mais eficaz e indicado pela ANVISA² é o do vapor saturado sob pressão, feito na autoclave. Mas, em sua pesquisa de campo, Cortelli encontrou diversos tipos de aparelhos nos salões, desde estufas com termostato até fornhos sem indicação de temperatura.

Diante desse cenário de procedimentos realizados erroneamente pelos trabalhadores dos salões, Cortelli conclui que é necessário que haja a obrigatoriedade de formação profissional para os serviços de manicure, tatuagem e maquiagem definitiva, mas a própria autora também informa que, do total de trinta manicuras entrevistadas, dezoito haviam passado por algum tipo de treinamento. De seu ponto de vista, isso poderia ser explicado pela ênfase dos cursos nas técnicas de embelezamento e não nas questões relacionadas à biossegurança. Ainda assim, para Cortelli (2012), a obrigação

² Não há um manual federal brasileiro de vigilância para estabelecimentos de beleza, mas apenas recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para que estados e municípios elaborem suas legislações e manuais, como o documento “Referência técnica para o funcionamento dos serviços de estética e embelezamento sem responsabilidade médica”, disponível em:

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33856/2054354/Refer%C3%Aancia+t%C3%A9cnica+para+o+funcionamento+dos+servi%C3%A7os+de+est%C3%A9tica+e+embelezamento+sem+responsabilidade+m%C3%A9dica/e37a023b-91c0-4f07-993a-393d041156ab>,

legal de um curso de formação profissional, com diretrizes estabelecidas, é fundamental para que seja melhorada a biossegurança no trabalho de manicuras, tatuadores e maquiadores, pois o principal problema é o desconhecimento de técnicas adequadas, além de uma baixa percepção de risco.

Os achados de Cortelli (2012) são confirmados por Diniz e Matté (2013), que realizaram 40 entrevistas com profissionais entre manicuras, tatuadores, colocadores de piercing e de maquiagem definitiva em Jundiaí, interior do estado de São Paulo, Brasil. Os autores não separam entre seus resultados quais correspondem estritamente às manicuras, que constituíram a maior parte da amostra, com 30 entrevistadas (75% do total). Diniz e Matté combinaram os resultados das entrevistas com a aplicação de questionários e a observação do trabalho em realização nos salões e constataram que as respostas dos questionários às vezes contradiziam a prática observada. Embora 87,5% dos profissionais tenham afirmado saber o que é a AIDS, apenas 57,5% sabiam que ela pode ser transmitida pelos instrumentos utilizados. Outro dado sobre essa contradição foi a afirmação de 50% dos entrevistados sobre uso de materiais descartáveis, mas a observação no salão e a conversa com o entrevistado revelava reutilização. Nestes dados, os autores não destacaram a participação das manicuras e não apontaram se havia diferenças na atuação das manicuras que haviam realizado curso de formação.

O artigo observa também que tipos de aparelho estão à disposição dos profissionais, informando que apenas 7,5% dos salões pesquisados dispunham de autoclave, que é o método mais indicado, e também apenas 7,5% deles dispunham de pia pra lavagem das mãos próxima ao ambiente de atendimento. A maior parte dos salões utilizava forninho ou estufa (60%) e destes, 35% dos profissionais abriam o aparelho antes da finalização do processo – prática que invalida a esterilização. Assim, os autores concluem que há falhas dos profissionais nos cuidados de biossegurança, e que elas estão presentes tanto em salões cadastrados na Vigilância Sanitária do município quanto naqueles que não estão. Enfatizam, também, que “a maioria dos profissionais de embelezamento são adultos jovens, possuem o ensino médio completo e trabalham há muito tempo, contudo estas características não garantem o cumprimento de boas práticas” (Dinis & Matté, 2013, p.755). O artigo mostra que isoladamente a formação profissional não é suficiente, sendo necessário trabalho constante da Vigilância Sanitária, além do fornecimento de estrutura física adequada. Ao associarem a obtenção dos dados com, questionário, entrevista e observação da prática no salão, os autores encontram deficiências na atuação profissional que não foram sanadas com a formação profissional.

Embora tenham ressaltado que o estudo tem a limitação de não abranger os profissionais que trabalham ao domicílio, os autores sugerem que os cuidados de biossegurança entre esses devem ser ainda mais precários, uma vez que provavelmente não dispõem da estrutura adequada para realização de esterilização nas casas dos clientes e nem tenham kits de instrumentos suficientes. Não consideram a probabilidade de clientes fornecerem seus próprios instrumentos para o serviço.

Garbaccio e Oliveira (2013) analisam as condutas de profissionais de manicure e estudantes do curso de podologia após a ocorrência de acidente cortante com a cutícula, situação em que há forte risco de contaminação biológica. Utilizaram questionário semiestruturado com preenchimento da própria entrevistada. Ao analisar os resultados, separaram aqueles correspondentes às manicuras que já estão no mercado de trabalho, e estudantes de podologia. As manicuras foram abordadas no salão de beleza em que

trabalhavam, com consentimento do (a) proprietário (a) ou gestor (a) do salão, quando este (a) não era a própria entrevistada.

O primeiro dado a chamar atenção nesse estudo é que enquanto 50% das estudantes de podologia afirmaram já ter passado por algum acidente envolvendo material biológico, apenas 31,5% das manicuras mencionaram o mesmo. Uma vez que as manicuras responderam o questionário de maneira identificada no próprio ambiente de trabalho, pode-se aventar que o dado tenha sido subestimado, e isto é destacado pelas autoras, que lembram que os dados vieram de autorrelatos. No entanto, do total de 54 entrevistadas, 41 eram proprietárias ou sócias do salão. Entre as manicuras empregadas, nenhuma mencionou contrato formal de trabalho, embora as autoras tenham selecionado apenas manicures de salões com alvará de funcionamento.

Quando se referem a acidentes com a própria unha, o resultado se inverte, e entre as manicuras é de 40,7%, enquanto entre as estudantes de podologia é de 33,3%. Novamente este artigo corrobora considerações já realizadas por estudos anteriores, como o fato de que trabalhadoras utilizam os mesmos instrumentos de trabalho em suas próprias unhas. As condutas relatadas após a ocorrência de sangramento na unha foram, em geral, inadequadas, já que nem sempre envolviam em primeiro lugar a lavagem das mãos com água, sendo esta a primeira recomendação do Ministério da Saúde (2005), pois apenas 66% das estudantes de podologia e 31,5% das profissionais manicuras relataram este procedimento. As autoras concluem, frente a pouca menção sobre vacinação, e às condutas imediatas ao acidente relatadas, que são necessárias “intervenções educativas por meio da mídia, palestras e capacitações com o propósito de gerar informação/orientação aos profissionais do segmento da beleza” (Idem, p.4227).

Yoshida e colegas (2014) também aplicaram questionários com manicuras trabalhadoras de salões de beleza de São Bernardo do Campo e Santo André para conhecer as formas mais utilizadas de esterilização dos instrumentos. Todas as respondentes foram do sexo feminino, como nos outros estudos. Os resultados apontaram que havia desconhecimento sobre o significado da limpeza e da desinfecção, que são etapas anteriores ao processo de esterilização. O método utilizado por 84% das respondentes foi a estufa, sendo a autoclave preterida devido ao custo mais alto do equipamento. Embora 72% das entrevistadas tenham realizado curso profissionalizante, 65,7% afirmaram abrir a estufa durante o processo, o que invalida todo o procedimento. Assim, este estudo soma-se aos que constata deficiências importantes na esterilização dos instrumentos, mas ressalta que os estabelecimentos em geral não oferecem “espaço físico específico para que o processo de esterilização seja adequado” (Yoshida et al. 2014, p.19).

Mais um dos estudos com aplicação de questionário com manicuras é o de Oliveira e colegas (2015), realizado com 40 manicuras de Fortaleza. Também conclui que há deficiências no cumprimento de normas de biossegurança e desconhecimento por parte das manicuras sobre os riscos de transmissão de doenças, com alta incidência de acidentes com material biológico (57,5% já teve contato com sangue sem uso de luvas). Diferente daquele grupo de entrevistadas de Yoshida e colegas (2014), cuja maioria possuía curso profissionalizante, nesse grupo apenas 32,5% possuíam ensino médio e há a menção do método de esterilização dos instrumentos com panela de pressão, já que as autoras entrevistaram manicuras que trabalhavam em casa. Como os demais, sugere campanhas de educação em saúde e melhoria da vigilância e supervisão aos estabelecimentos.

Barbosa, Sasso e Amadei (2015) é outro exemplo de estudo que utilizou questionário autoaplicado para avaliar as práticas de biossegurança de manicuras contra hepatites virais. Realizado na região noroeste do estado do Paraná, no Brasil, com 96 manicuras, obteve alto índice de reutilização de materiais descartáveis (60,4%), mesmo com 74% das entrevistadas terem indicado de forma correta as vias de transmissão da hepatite. Nesse estudo destacou-se que o tempo de profissão não foi variável significativa sobre a realização de boas práticas de biossegurança.

De fato, Silva e colegas (2014), em revisão de literatura que avalia as práticas de biossegurança entre manicuras, verificou que todos os estudos evidenciaram, em alguma medida, falta de conhecimentos e práticas errôneas por parte das trabalhadoras. Como consequência, todos indicaram a necessidade de programas de educação para elas. No entanto, nessa revisão de literatura os autores concluem que as tais iniciativas educativas, apesar de imprescindíveis, devem ser voltadas também para a população em geral, que não parece sensibilizada com o risco de contágio de hepatite B e C. Além disso, sugerem que as recomendações atuais sobre biossegurança são insuficientes, frente a ausência de normas técnicas que “nor-teiem a atividade profissional” (Idem, p.88).

De forma geral os estudos convergem na conclusão de que as manicuras não estão realizando corretamente os procedimentos de biossegurança, colocando a si mesmas e ao cliente em situação de perigo no contágio de doenças. Como consequência, todos sugerem programas de educação. No entanto, dois estudos trazem a ideia de que os cursos profissionalizantes existentes não são suficientes para prevenir más práticas (Yoshida et al. 2014; Garbaccio et al. 2013) e, veremos, Gallon e colegas (2016). Seria preciso, então, além de tornar exigência para o exercício da profissão, produzir uma formação profissional adequada para os riscos ocupacionais que se apresentam em um salão de beleza.

4. O serviço de manicure como oportunidade social

Nas bases de dados multidisciplinares ou das ciências humanas, o serviço de manicure aparece como tendência crescente, nos Estados Unidos e no Reino Unido, de entrada de mulheres imigrantes no mercado de trabalho, assim como de jovens em busca do primeiro emprego, devido à facilidade de aquisição do conhecimento prático da profissão. Segundo Nyguyen (2010), no começo dos anos 2000, as pessoas empregadas no setor de embelezamento de unhas já somavam 1.6 milhão nos EUA. Enquanto, no Brasil, o reconhecimento da profissão de manicure se deu em 2012, nos Estados Unidos, o serviço de manicure foi regulamentado em 1980. Com o aumento dos salões dedicados somente às unhas, diminuíram as vendas de produtos para o embelezamento doméstico das unhas, assim como aumentou de 1/4 para 1/3 o número de mulheres que frequentam esse tipo de salão. Entre 2002 e 2009, de acordo como o mesmo artigo, as vietnamitas já eram 40% de todas as manicuras credenciadas nos Estados Unidos. Na Califórnia, estado que abriga grande população de imigrantes asiáticos, o número de manicuras de outras origens étnicas duplicou, enquanto o número de manicuras vietnamitas se multiplicou em dez vezes. A partir daí, uma série de artigos passam a tentar responder a questão social da inserção das imigrantes vietnamitas no mercado de trabalho estadunidense, isto é, se as manicuras vietnamitas estariam tomando postos de trabalho de manicuras estadunidenses e porque entre as vietnamitas residentes nos Estados Unidos, 34% estariam empregadas em salões de beleza de unhas. Esses artigos acabam por mostrar como o serviço de manicure é um nicho de negócio sólido, lucrativo e em expansão.

Federman, Harrington, e Krynski (2006) examinam a participação das manicuras vietnamitas no mercado de manicuras da Califórnia para oferecer um exemplo de como não se confirma a hipótese de que trabalhadores imigrantes estariam tomando as vagas de emprego destinadas anteriormente a trabalhadores nativos dos Estados Unidos. De fato, os autores constatam que houve perda de empregos de manicuras de origem californiana, num intervalo de dezasseis anos, mas indicam que ela não foi proporcional à entrada das manicuras vietnamitas no mercado. Para cada cinco manicuras vietnamitas empregadas, havia duas manicuras americanas, mas houve crescimento do número de postos de trabalho no setor. A partir do oferecimento de um serviço mais simples, rápido e barato, as manicuras vietnamitas aumentaram a base de clientes e, com isso, o número de postos a serem ocupados por elas mesmas. Por outro lado, é preciso considerar que os dados dessa pesquisa referem-se apenas às manicuras licenciadas.

Existem meios que permitem a imigrantes ilegais trabalharem como manicuras, e um deles é a intermediação feita pelas associações coreanas de crédito rotativo entre salões de beleza, estudadas por Oh (2007). Elas funcionam somente entre coreanos, com o objetivo de facilitar a prosperidade desses imigrantes. Como o nome diz, as associações servem para prover crédito a baixo custo para imigrantes começarem pequenos negócios, propiciando a construção e a manutenção de laços emocionais importantes entre os membros da comunidade coreana. Além disso, elas facilitam o encontro entre imigrantes recém-chegadas, precisando de um emprego, e proprietários coreanos de salões de beleza. Vantagens como a não exigência de proficiência linguística em inglês e a flexibilidade de horários atraem as coreanas para o serviço de manicure, que lhes permite continuarem cumprindo a jornada doméstica de trabalho. Por sua vez, os proprietários não precisam registrar os ganhos provindos desse trabalho, uma vez que muitas não têm documentos legalizados. Outro ponto é o ganho de gorjetas, dinheiro que lhes é entregue diretamente, sem necessidade da conta bancária. Por todos esses motivos, o salão de beleza tornou-se um nicho de trabalho para mulheres coreanas imigrantes. Assim como entre as manicuras brasileiras entrevistadas em Oliveira (2014), o emprego de manicure não era em geral o primeiro, nem tampouco a carreira desejada. De acordo com dados colhidos por questionário, 52,2% das respondentes trabalharam anteriormente em outros tipos de serviço, como restaurantes e lavandarias.

Outro artigo que explica a concentração de imigrantes asiáticas nos serviços de manicure é o de Bagwell (2008) sobre vietnamitas no Reino Unido. A autora constata que é difícil para os imigrantes entrarem em certos ramos de negócios devido às exigências de qualificação e certificações. Na conjunção de fatores que facilitou a entrada dos vietnamitas no setor de beleza, encontra-se o contexto econômico do Reino Unido, que facilitava a abertura de novos negócios sem regulamentações. De acordo com pesquisa executada pela própria autora na Grande Londres, em 2003, das 284 pequenas empresas abertas por vietnamitas, 108 são salões de beleza. Para Bagwell (2008), os vietnamitas criaram um serviço mais rápido e barato de salão de beleza, oferecendo-o a preços mais baixos e criando uma base de clientes que antes não poderia consumir tais serviços. Isso fez com que se tornassem especialistas no ramo e pudessem transmitir essa qualificação aos outros imigrantes.

A partir da observação da existência de um mercado de salões de beleza específicos para unhas, já estruturado e em pleno vigor, Nguyen (2010) investiga como as mulheres vietnamitas conseguiram desenvolver um nicho de negócios dentro da indústria da beleza nos Estados Unidos. A noção de “nichos étnicos” é usada para explicar como uma

população é excluída de outras oportunidades de negócios e é direcionada para determinadas profissões, as quais, em geral, possuem empregos de baixa remuneração ao mesmo tempo em que exigem muitas horas de trabalho. Esse é o caso das vietnamitas que foram alocadas no nicho de “*nail care*” (cuidado de unhas), algo também confirmado por Kang (2010) em relação às manicuras coreanas em Nova Iorque. Como consequência, desenvolveram competências profissionais para esse setor, tornando-se especialistas. As autoras concordam com Federman e colegas (2006), com a afirmação de que as vietnamitas terem criado a própria demanda de mercado, ao oferecerem um novo tipo de serviço, mais rápido, simples e barato, chamado popularmente de “*Mc Nails*”. No entanto, não deixam de ressaltar que, na chegada das imigrantes vietnamitas houve iniciativas pessoais de algumas poucas manicuras, que se dedicaram a ensinar o ofício a essas imigrantes. Uma vez aprendido, as próprias imigrantes reproduziram o conhecimento e o aperfeiçoaram, com o uso de técnicas e até mesmo de maquinário especializado, reduzindo o tempo da prestação do serviço e tornando possível atender mais clientes por dia. O jeito vietnamita de fazer unhas incluiu inovações nos materiais e equipamentos utilizados. Para superar a própria restrição cultural em lidar com pés de outras pessoas, as vietnamitas criaram o “*nono*”, uma cadeira própria para a cliente que a deixa em posição facilitada para a execução do trabalho.

Nos Estados Unidos, as regulamentações governamentais causaram impactos no mercado de trabalho à medida que exigiram cada vez mais exames em inglês e mais tempo de treinamento para conferir a licença para o trabalho. No entanto, na Califórnia o efeito final dos regulamentos foi o de aumentar a presença das vietnamitas na profissão, com o surgimento de diversas escolas de manicure criadas por elas, com cursos em vietnamês. Assim, as vietnamitas incluíram em seus negócios escolas de formação profissional e fortaleceram-se na profissão com a obtenção de credenciais. Outro ponto que explica a concentração de manicuras de uma única origem étnica é o fato de vietnamitas privilegiarem o trabalho entre elas mesmas, tendo restrições à contratação de empregadas de outras origens, como latinas. Há, assim, segundo Nguyen (2010), um saber-fazer que as torna especialistas e que não é compartilhado com trabalhadoras de outras origens. A mesma autora observa ainda que os vietnamitas dominaram o negócio do serviço de manicure ao ponto de retornarem ao seu país e abrirem por lá franquias de salões. Nesse mesmo sentido, ocorreu ainda a transnacionalização das manicuras vietnamitas, que com o seu *know-how* consolidado podem trabalhar em qualquer lugar do mundo.

O saber fazer do ofício de manicure é desenvolvido, em grande parte, de maneira autodidata, ainda que tenha sido aprendido em cursos profissionalizantes. O artigo de Gallon e colegas (2016) volta-se para as formas de aprendizagem e saberes no trabalho de manicure, apontando como o saber prático sempre se diferencia daquele escolar, uma vez que cada manicure reinventa seu modo de trabalhar de acordo com as variabilidades que cada situação de trabalho proporciona. Por meio de observação não participante e de entrevistas não estruturadas, as autoras exaltam a importância de se debruçar sobre o saber prático dos trabalhadores. As manicures são vistas como exemplo de como o conhecimento ensinado em cursos profissionalizantes é preterido durante a execução do trabalho a outras práticas mais ágeis, sem as quais a atividade não se realiza. Um exemplo está em quando as autoras constatam que apesar das manicures terem sido ensinadas a usar luvas, algumas trabalhadoras preferem não usar para não perder sensibilidade tátil. Em relação à biossegurança, relatam que as entrevistadas não

tomaram vacinas e nem foram solicitadas pelo salão empregador a fazê-lo. Assim, em diversos momentos o saber técnico é deixado de lado. Apesar de não ser decisivo para a permanência das manicures na profissão, as entrevistadas ressaltaram a importância do curso, pois lhe conferem uma credencial para a entrada no mercado de trabalho. No entanto, as manicuras destacam que o curso “dá a técnica, mas não a prática”, e é a aprendizagem proporcionada pela prática que fará a boa manicure ganhar clientes. Outro dado que exemplifica a busca das autoras pela descrição da prática desse trabalho é a afirmação de manicuras entrevistadas sobre tirar a cutícula da cliente até sangrar, contrariando a técnica que sabem ser a correta, pois se isto é necessário para atender a expectativa de uma cliente que queira cutículas aprofundadas, assim será feito. Em outras palavras, durante a execução do serviço, a trabalhadora prioriza o pedido da cliente, mesmo que seja contra seu saber técnico. Este atendimento das expectativas é mais um saber adquirido pela experiência formada na prática do ofício.

4.1 Manicure e o trabalho emocional.

Nos artigos de periódicos das ciências sociais a manicura é uma personagem coadjuvante de estudos sobre o salão de beleza, salvo em Kang (2003 e 2010) e em Arango e colegas (2013). O principal interesse dos artigos que analisaram o trabalho no salão é a utilização da subjetividade do trabalhador, discutindo conceitos como o de trabalho emocional (Hochschild, 2003) e trabalho corporal (Gimlin, 2007).

Millian Kang oferece a primeira pesquisa sociológica sobre o serviço de manicure analisando o trabalho de manicuras coreanas em Nova Iorque (Kang, 2003 e 2010). O elemento étnico continua presente, consolidando a visão de que o serviço de manicure é propício para a entrada de imigrantes no mercado de trabalho, mas desta vez Kang destaca origem étnica como mais uma variável explicativa da forma como o serviço é executado. A autora está interessada em mostrar o quão complexas podem ser as relações sociais que atravessam esse trabalho de manicure, que exige “expertise técnica e habilidades emocionais para refinar reações fortes de clientes ao serviço em seus corpos” (Kang, 2010, p.2). Menos concentrada na atividade e nas condições de trabalho da manicura, e mais no perfil social das trabalhadoras, a autora demonstra que lidar com as diferenças sociais surgem durante o serviço e ao mesmo tempo manter o conforto da cliente é uma atividade delicada e específica que faz parte do serviço e é esperada pelas clientes.

Kang (2010) estuda o caso das coreanas pesquisando a fundo todos os estereótipos e ideologias que baseiam as expectativas das clientes a respeito delas. As diferenças étnicas e de classe social estão presentes entre manicura e cliente. Com uso de observações em campo, de entrevistas com manicuras e com clientes, a autora constata um comportamento subserviente das manicuras coreanas, sendo mesmo algo esperado e procurado por suas clientes no salão mais chique. No salão da região central, de preço mais baixo, Kang verifica que não há essa exigência, e nem gorjetas. Para explicar o lugar das manicuras nessa relação entre cliente e profissional, a autora sugere o conceito de “body labor” (trabalho corporal), que se refere especificamente à comercialização dos corpos e sentimentos no trabalho sobre o corpo (Kang, 2010, p.259).

Kang fez observações participantes em três tipos de salão em Nova Iorque, chamados por ela de “Uptown Nails”, “Artistic Nails” e “Downtown Nails”, escolhidos pelo preço e tipo de serviço oferecido, sendo Uptowns Nails o mais caro e refinado e Downtown Nails, o mais simples e barato. Assim como Federman, Nguyen e Bagwel,

Kang (2010) afirma que há uma reserva de mercado às coreanas, uma vez que os proprietários de salões coreanos preferem contratar pessoas da mesma nacionalidade. Isso se junta à ideia de que as coreanas têm o dom para trabalhar com o serviço de manicure, devido às suas características “naturais” de delicadeza.

A análise das informações obtidas foi feita à luz da perspectiva de gênero sobre o trabalho feminino e com um olhar crítico sobre a inserção social das trabalhadoras coreanas no mercado de trabalho estadunidense. A autora não teve o objetivo de produzir uma explicação do processo de trabalho do serviço de manicuras coreanas em Nova Iorque e, dessa forma, não se presta a descrever as atividades desempenhadas por essa profissional, e nem aborda o contrato que rege essa relação de emprego e a forma como as manicuras são remuneradas. Mas explica como as relações sociais de sexo e etnia influenciam a formação deste nicho de mercado nos Estados Unidos.

O conceito de “body labor” é usado pela autora para demonstrar o quanto a raça, o gênero e a classe social são determinantes do tipo de experiência de trabalho que está posta para as manicuras coreanas. Em razão desses fatores é que as coreanas são alocadas para o trabalho de manicure, e não por uma escolha subjetiva livre ou por terem um dom natural. A “escolha” das coreanas pela carreira de manicure é feita entre as poucas possibilidades à disposição, delimitadas por esses fatores sociais.

Observações mais similares ao que se vê no Brasil encontram-se nos estudos de Luz Gaviria Arango, que se tornou uma referência central para os estudos sobre os profissionais do salão de beleza, coordenando os projetos “*Los servicios estéticos y corporales em las nuevas configuraciones del trabajo: empleo, trayectorias sociales y construcción social de la diferencia*” e “*Microempresa, trabajo y género em El sector de servicios: El caso de lãs peluquerias y salones de belleza*”. Ambos os projetos resultaram em um conjunto de artigos, dentre eles, um sobre manicures no Brasil (Arango et al., 2013). Os artigos dissertam sobre a dinâmica de constituição do campo profissional de embelezamento pessoal na região metropolitana de Bogotá, na América Latina e analisam o trabalho emocional no serviço do cabeleireiro e da manicura.

Em seu artigo sobre manicuras brasileiras, a autora observa o trabalho e conversa com as trabalhadoras em salões de beleza brasileiros “de bairro”, “luxuosos”, e “de serviços rápidos”, que “atendem clientela de classe média e alta, majoritariamente branca-mestiça – dentre as quais a autora se inclui – e que são o público principal dos serviços de cuidado da aparência. As diferenças entre eles referem-se à localização, ao preço dos serviços, à organização do trabalho e ao tamanho. Também voltado à temática do trabalho emocional, Arango e colegas observam que há um trabalho emocional coletivo no salão, o qual é subdividido em três subtipos: “coletivo cooperativo”, “coletivo competitivo” e “coletivo defensivo” (2013, p.114). Segundo a autora, trata-se de um trabalho emocional de dimensão coletiva porque “é realizado pelas trabalhadoras, as quais atuam sobre suas próprias emoções, as de suas companheiras, e as da clientela, em interações recíprocas” (2013, p.124).

O trabalho emocional cooperativo é encontrado nos salões de bairro, menores. Trata-se de um esforço coletivo na criação de um bom ambiente de trabalho, confortável para trabalhadoras e clientes, de forma a preservar a fidelidade das últimas, que, frequentemente, são moradoras do bairro assíduas há muitos anos no salão. As tensões entre as manicuras, na competição pela fidelidade das clientes, são aliviadas em nome de um ganho coletivo.

O trabalho emocional competitivo está presente nos salões de luxo, nos quais a autora relata a existência de vigilância de uma manicura sobre o trabalho da outra, ou sobre a maneira como a outra interage com as clientes. Isso ocorre com frequência entre manicuras jovens e as experientes. As manicuras experientes cuidam para não perder clientes fiéis, enquanto as jovens demoram para conquistar as suas. Também nos salões de luxo é que Arango e colegas (2013) observaram trabalho emocional das manicuras para suportar situações indesejadas com clientes. O trabalho emocional defensivo é mais observado nos salões de serviço rápido. Nas palavras da autora, nesses salões há a necessidade de:

“administrar el estrés y el cansancio generados por la presión del tiempo, la exigencia de un trabajo rápido y bien hecho, el ruido, el apiñamiento y su propio acaloramiento, controlando sus emociones para mantener una expresión amable y una actitud servicial ante la clientela. (p.122).

Nesse último grupo de artigos, o trabalho emocional foi o centro da discussão sobre o trabalho da manicura, sem relacionar a atuação da manicura à análise da organização de trabalho e ao ambiente de trabalho. Ou seja, a observação do comportamento da trabalhadora e do seu gerenciamento das emoções, isto é, da interação de serviço, pouco foi relacionada com seu ritmo de trabalho, com as suas possibilidades de pausa, com a autonomia sobre o modo de fazer, com o desgaste físico, e por fim com os riscos ambientais do salão de beleza (riscos químicos como o odor dos produtos, riscos físicos, como o ruído, e riscos biológicos). No entanto, os artigos das ciências humanas não se colocaram como objetivo direto a questão da saúde das trabalhadoras, mas sim uma abordagem em primeiro lugar compreensiva de quais são os determinantes sociais que explicam a forma como as manicuras se comportam no trabalho. Da mesma forma, o estudo que realizamos (Oliveira, 2014) inclui-se aqui, constatando também a execução de trabalho emocional por parte das manicuras, mas identificando menos cooperação entre trabalhadoras e mais concorrência entre elas, pois as formas de contratação, dentre outros fatores analisados, incentivavam a busca incessante por fidelização de clientes, a ausência, uma vez que não havia garantias de uma remuneração mínima.

5. Considerações finais

Em qualquer ramo de atividade que se pretenda melhorar as condições de trabalho, é importante conhecer a lógica própria de cada ofício, e as motivações dos trabalhadores que o compõe. Esta revisão atua no sentido de promover maior aprofundamento aos estudos que vierem a propor melhorias para o trabalho no setor de embelezamento pessoal, principalmente sobre o serviço de manicure, especialmente comum no Brasil.

O objetivo deste texto foi extrair elementos para uma caracterização do trabalho da manicura partir do que já existe publicado em artigos acadêmicos, para que os próximos pesquisadores possam trabalhar de maneira interdisciplinar, e assim produzir conhecimento mais aprofundado sobre este trabalho. Os artigos comentados aqui demonstraram riscos biológicos, químicos presentes no serviço de manicure e assinalaram características sociológicas que tentam explicar o comportamento das trabalhadoras e o processo de trabalho.

A ausência de conhecimentos técnicos das manicuras e as suas ações de baixa percepção de risco foram abordadas em quase todos os artigos lidos sobre salões de beleza e saúde, que trouxeram dados bastante preocupantes. Predominantemente,

sugerem a realização de cursos e treinamentos para os trabalhadores como a principal solução para o problema da desinformação e o uso perigoso dos instrumentos de trabalho. Embora essa seja uma demanda reconhecida por manicuras entrevistadas em Oliveira (2014), deve-se destacar que poucos desses artigos procuraram gestores e nenhum utilizou entrevistas com proprietários de salão. A maior parte deles não utilizou como material de pesquisa entrevistas com proprietários e gerentes dos estabelecimentos pesquisados, de forma que não se sabe se eles têm algum conhecimento sobre biossegurança ou como são suas percepções de risco. As sugestões de cursos e treinamentos foram, então, desenvolvidas apenas para as trabalhadoras de salões.

Na discussão sobre a biossegurança, também foi levada em conta a estrutura física do salão. Yoshida e colegas (2014) pontuam que os salões que oferecem a esterilização com autoclave, que é a mais eficiente, também cobravam “o dobro do valor pelos serviços prestados”. A atuação de organismos governamentais também foi destacada como um fator fundamental para uma efetiva proteção de trabalhadoras e clientes. Yoshida e colegas (2014) relembram, junto a Gabraccio e colegas (2013) e Diniz e Matté (2013), que os municípios podem e devem estabelecer normas para licenciamento de estabelecimentos de beleza, destacando que a vigilância sanitária deve ser frequente, e não apenas na exigência de documentação para a abertura do estabelecimento.

Dentre os artigos focados em biossegurança, a organização do trabalho não apareceu como conceito pertinente à análise, isto é, o ritmo de produção, a jornada, a forma de remuneração do serviço e as formas de contratação pouco foram considerados na produção dos fatores de risco, a não ser em Quach e colegas (2011). Embora Garbaccio e colegas (2013) apresentem tabela com informações sobre o tipo de contratação, esses dados não impactam as conclusões dos autores.

Em um trabalho inevitavelmente relacional, no qual o contexto é uma interação pessoal, também ficou subdimensionada a abordagem das características específicas dos processos de trabalho nos serviços pessoais, como o trabalho com o cliente. Este aspecto, no entanto, foi central nos estudos sobre o trabalho no salão de beleza realizados nas ciências sociais e é o foco de nossa pesquisa (Oliveira, 2014), que deve muito a todos os estudos expostos acima. No entanto, estes últimos também não consideraram em suas pesquisas a biossegurança das clientes e das manicuras, os riscos de acidentes e de adoecimento no trabalho corporal que é exigido. Por fim, todos os artigos apontaram que é uma profissão predominantemente feminina, já que quase não há ocorrência de entrevistados homens.

O presente artigo certamente possui várias limitações. Entre as que conseguimos identificar, está a falta de recursos para análise da metodologia empregada nos estudos epidemiológicos e da higiene ocupacional, que decorre desta autora ser da área de ciências sociais e não possuir formação multidisciplinar. Todavia, esta mesma limitação é o que nos motivou à ousadia (ou temeridade) de fazer esta exposição, para que seja possível produzir visões mais aprofundadas sobre um trabalho que faz parte cada vez mais do cotidiano de mulheres de todo o mundo.

6. Referências

- ABIHPEC - Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos (2010). Anuário 2010. Public Projetos Editoriais, São Paulo.
- ABIHPEC (2012). Anuário 2012. Public Projetos Editoriais, São Paulo.

- ABIHPEC (2014). III Caderno de Tendências. 2014-2015. Disponível em <https://abihpec.org.br/institucional/publicacoes/caderno-de-tendencias/>
- Alaves, V. M., Sleeth, D. K., Thiese, M. S. & Larson, R. R. (2013). Characterization of Indoor Air Contaminants in a Randomly Selected Set of Commercial Nail Salons in Salt Lake County, Utah, USA. *International Journal of Environmental Health Research* 23, no. 5 (October): 419–33.
- Arango, L. G. (2011). Género, beleza y pretensiones artísticas en el campo de las peluquerías. *Revista Latina de Sociología*, n. 1, p. 1–43.
- Arango, L.G (2013a). Soin de L'apparence, Travail Émotionnel et Service Au Client. *Multitudes*, 52 (1), 180-185.
- Arango, L.G (2013b). Emociones - Saberes Y Condiciones Del Trabajo. *Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho* Nº 30, 103-32.
- Arango, L.G. & Piñeda Duque, J. (2011). Género, trabajo emocional y corporal en peluquerías y salones de belleza. *La manzana de la discordia*, Enero - Junio, Año 2011, Vol. 6, No. 1: 9-24. 2012.
- Arango, L.G. & Piñeda Duque, J. (2012). Gênero, trabalho e identidade. Salões de beleza em Bogotá. CS. No. 10, 93–130, julio–diciembre. Cali, Colombia
- Arango, L.G., Ramírez, J.A.B. & Ramírez S.A. (2013). Género, beleza y apariencia: la clientela de peluquerías en Bogotá. *Nomadas*. N. 38, abril, Universidad Central, Colômbia. Disponível em <http://hdl.handle.net/10893/3500>.
- Bagwell, S. (2008). Transnational family networks and ethnic minority business development: The case of Vietnamese nail-shops in the UK. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, v. 14, 377–394.
- Beasley, A. S., Fairfield, E.C., McCammon, J.B., Mickelsen, R.L. & Johnston, O.E. (1997). Control of Ethyl Methacrylate Exposures during the Application of Artificial Fingernails. *American Industrial Hygiene Association Journal* 58, 214–218.
- Bouzon, P. (2010). *Construindo identidades: um estudo etnográfico sobre manipulação da aparência em salões de beleza na cidade do Rio de Janeiro*. (Tese de doutorado). Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
- BRASIL. Lei Federal 12.592, de 19 de janeiro de 2012 (2012). Dispõe sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/112592.htm.
- CDC - Nail Technicians Health and Workplace Exposure Control (2013). NIOSH Workplace Safety and Health Topic. Disponível em <http://www.cdc.gov/niosh/topics/manicure/>
- Cortelli, A. (2012). *Procedimentos de biossegurança adotados por profissionais prestadores de serviços de manicure, pedicure, tatuagem, piercing e maquiagem definitiva no município de Jacaréi-SP*. (Dissertação de Mestrado em Saúde Pública). Universidade de São Paulo, Brasil.
- Dweck, R.H. (1999). A beleza como variável econômica: reflexo nos mercados de trabalho e de bens e serviços. *Texto para discussão* Nº.618 Rio de Janeiro: IPEA.
- Dweck, R.H., Di Sabbato, A. & De Souza, F. T. (2004). Relatório final: O impacto socioeconômico da Beleza – 1995-2004. Rio de Janeiro: IPEA.
- Eckstein, S. & Nguyen, T-N. (2011). The Making and Transnationalization of an Ethnic Niche: Vietnamese Manicurists. *International Migration Review*, 45(3), 639-674.
- Ferderman, M.N., Harrington, D.E. & Krynski, K.J. (2006). Vietnamese Manicurists: Are Immigrants Displacing Natives or Finding New Nails to Polish? *Industrial and Labor Relations Review*, v. 59, 302–318.
- Freeman, S., Lee, M.S. & Gudmundsen, K. (1995). Adverse Contact Reactions to Sculptured Acrylic Nails: 4 Case Reports and a Literature Review. *Contact Dermatitis* 33, no. 6: 381-85.
- Gallon, S., Bitencourt, B.M., Viana, D.D. & Antonello, C.S. (2016). Formas de aprendizagem e saberes no trabalho de manicures. *Revista Pensamento Contemporâneo em Administração*. V. 10, N.1, 96-112.

- Gjølstad, M., Thorud, S. & Molander, P. (2006). Occupational Exposure to Airborne Solvents during Nail Sculpturing. *Journal of Environmental Monitoring*, 8, 537–42.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012) *Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio*. Dados elaborados pelo Serviço de Estatística e Epidemiologia da Fundacentro, com software SAS – Sistema de Análise e Estatística.
- IBGE. (2014) *Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio*. Dados elaborados pelo Serviço de Estatística e Epidemiologia da Fundacentro, com software SAS – Sistema de Análise e Estatística.
- Johnson, I.L. (2001) Survey of Infection Control Procedures at Manicure and Pedicure Establishments in North York. *Canadian Journal of Public Health* 92, no. 2, 134-137.
- Kang, M. (2003) The Managed Hand: The Commercialization of Bodies and Emotions in Korean Immigrant–Owned Nail Salons. *Gender & Society* 17, no. 6, 820-39.
- Kang, M. (2010) *The managed hand: Race, gender, and the body in beauty service work*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Lazzarini, R., Duarte, I., Braga, J.C.T. & Ligabue, S.L. (2009). Dermatite Alérgica de Contato a Medicamentos de Uso Tópico: Uma Análise Descritiva. *Anais Brasileiros de Dermatologia* 84 (1).
- Nguyen, T-N. (2010). *Vietnamese manicurists: The making of an ethnic niche*. Boston: Boston University.
- Oh, J.-H. (2007). Economic Incentive, Embeddedness, and Social Support: A Study of Korean-Owned Nail Salon Workers' Rotating Credit Associations¹. *International Migration Review*, v. 41, 623–655.
- Oliveira, J.A. (2014) *Fazendo a vida fazendo unhas: estudo sobre o serviço de manicure*. (Tese de Doutorado em Sociologia). Universidade de São Paulo, Brasil.
- Quach, T., Gunier, R., Tran, A., Von Behren, J., Doan-Billings, P-A. Nguyen, K-D., Okahara, L. et al. (2011). Characterizing Workplace Exposures in Vietnamese Women Working in California Nail Salons. *American Journal of Public Health* 101, S1, 271-276.
- Tibbals, C.A. (2002). Amended Final Report on the Safety Assessment of Ethyl Methacrylate. *International Journal of Toxicology*, v. 21, 63–79.
- Willet, J.A. (2005). "Hands Across the Table": A Short History of the Manicurist in the Twentieth Century. *Journal of Women's History*, 17, 59–80.